

КОНФЛІКТ ЮЗАБІЛІТІ ТА КРЕАТИВНОСТІ У НАВЧАННІ ДИЗАЙНУ ІНТЕРФЕЙСІВ

Салига П. Г.

кандидат наук із соціальних комунікацій,

доцент кафедри графічного дизайну

Київський національний університет культури і мистецтв

м. Київ, Україна

Сучасна педагогіка у сфері дизайну користувацьких інтерфейсів стикається з фундаментальним конфліктом. З одного боку, існує вимога юзабіліті, що базується на конвенціях і очікуваннях користувачів. З іншого – потреба у креативності, яка є рушієм інновацій, емоційного залучення та вираження ідентичності. Навчальні програми, що роблять надмірний акцент на дотриманні перевірених патернів, ризикують випускати фахівців, здатних створювати функціональні, але безликі та неоригінальні продукти. Такий підхід не лише знижує мотивацію студентів, перетворюючи творчий процес на механічне копіювання, але й сприяє деперсоналізації цифрового простору, стираючи унікальний характер продукту та його культурну ідентичність. З іншого боку, освітні моделі, що культивують необмежену творчість без належної уваги до усталених норм, можуть готувати дизайнерів, чий інноваційні, але неінтуїтивні рішення призводять до розчарування користувачів та проблем у використанні.

Ця дилема є частиною ширшої освітньої дискусії між викладанням усталеного канону (накопичених знань та стандартів) та розвитком критичного, інноваційного мислення, здатного виходити за межі цього канону. У контексті дизайну інтерфейсів цей виклик набуває особливої гостроти, оскільки кінцевий продукт безпосередньо взаємодіє з мільйонами людей, і баланс між звичним та новим визначає не лише естетичне задоволення, але й ефективність, доступність та комерційну життєздатність цифрових рішень. Беззастережне стимулювання креативності без належного засвоєння принципів юзабіліті та основ психології користувача може призводити до створення інтерфейсів, що є неінтуїтивними, складними для навігації та вимагають від користувача значних когнітивних зусиль для виконання базових операцій, що суперечить фундаментальним евристикам юзабіліті. Візуальна привабливість таких продуктів рідко поєднується з низькою функціональністю, породжуючи парадокс, коли інноваційний дизайн фактично погіршує користувацький досвід. Отже, ключова проблема полягає у відсутності збалансованої освітньої методики, яка б

інтегрувала вивчення усталених конвенцій із розвитком інноваційного мислення [1].

Фундаментальним принципом, що пояснює домінування конвенцій у дизайні інтерфейсів, є Закон Якоба, сформульований Якобом Нільсеном. Він стверджує, що користувачі проводять більшу частину свого часу на інших сайтах, тому вони очікують, що ваш сайт працюватиме так само, як і всі інші сайти, які вони вже знають [6]. Коли користувачі взаємодіють з цифровими продуктами, вони формують ментальні моделі – внутрішні уявлення про те, як система працює. Ці моделі будуються на основі попереднього досвіду. Коли новий інтерфейс відповідає існуючій ментальній моделі, користувач може легко перенести свої знання та навички, що значно знижує когнітивне навантаження – кількість розумових зусиль, необхідних для використання продукту. Порушення конвенцій у дизайні підвищує когнітивне навантаження та ризик відмови користувача [5]. Знайомі інтерфейси забезпечують кращу юзабіліті, що веде до вищої конверсії та комерційного успіху, стимулюючи компанії дотримуватися стандартів. Домінантні гравці ринку задають патерни, які стають нормою через масове використання [2].

Стандартизація призводить до уніфікації інтерфейсів і втрати локального колориту. Хоча це спрощує взаємодію користувачів із різними платформами, результатом стає деперсоналізація цифрових продуктів і зникнення культурної унікальності, коли інтерфейси з різних країн виглядають майже ідентично. Проте було доведено, що різні культури мають різні вимоги, що зокрема має бути відображено інтерфейсах. Теорія культурних вимірів Хофстеде дає емпіричну основу для аналізу впливу національних особливостей на дизайн UI. Наприклад, у культурах з високою дистанцією влади (Малайзія) користувачі можуть віддавати перевагу інтерфейсам, що підкреслюють авторитет, офіційність (використання гербів, печаток) та чітку ієрархію (помітні фотографії керівництва на сайті університету). Натомість, у культурах з низькою дистанцією влади (Нідерланди) більш привабливими будуть плоскі, егалітарні дизайни, що фокусуються на користувачеві, а не на ієрархії [4, с.32].

Національний колорит в інтерфейсах зустрічається, хоч і доволі рідко. Наприклад, японські вебсайти відзначаються великою концентрацією інформації, яка для західних користувачів може здаватися надмірною (див Рис.1). Проте така стилістика відповідає культурним очікуванням: японці цінують можливість отримати якомога більше даних для прийняття рішень, а їхній цілісний спосіб сприйняття дозволяє ефективно обробляти насичений контент. Активне використання тексту як графічного елемента, яскравих кольорів

і "кавайних" персонажів створює дружню атмосферу, що відображає місцеву поп-культуру [3].

Рис. 1. Японський сайт <https://www.rakuten.co.jp>

Знімок з екрану 6.10.2025

Креативність є ключем до диференціації продукту, формування емоційного зв'язку та лояльності користувачів. Інновації в UI/UX мають спиратися на фундамент юзабіліті, вирішуючи проблеми новими, ефективними способами. Завдання педагогіки – навчити студентів сприймати конвенції як мову, якою вони можуть виразити унікальну дизайнерську ідею, поєднуючи креативність із функціональністю. Прикладом такого завдання може бути формування сучасного українського стилю дизайну в інтерфейсах. Ймовірно, це вимагатиме використання певних відтінків у колірній палітрі, інтерпретації традиційних орнаментів в іконках, застосування кирилических шрифтів із історичним підґрунтям тощо. Водночас, створення національного стилю потребуватиме глибокого культурного аналізу: який стиль комунікації для них природний і як вони сприймають ієрархію інформації.

Для вирішення описаної дилеми пропонується поетапна педагогічна модель, яка поступово розвиває навички студентів, ведучи їх від розуміння правил до вміння їх свідомо та ефективно порушувати. Спочатку вони аналізують успішні додатки, створюючи бібліотеку патернів і обґрунтовуючи їхню ефективність, що закладає розуміння конвенцій. Далі, через впровадження дизайн-мислення, студенти переосмислюють стандартні UI-компоненти, обґрунтовують свої інновації та тестують їх, доводячи переваги без втрати юзабіліті. Таким чином

можна гармонізувати вимоги юзабіліті та креативності у навчанні дизайну інтерфейсів і водночас підвищити мотивацію студентів.

Література:

1. Grigoriev C. How to Balance Creativity and Functionality in UI/UX Design // Noupe Magazine. 2025. URL: <https://www.noupe.com/magazine/design/how-to-balance-creativity-and-functionality-in-ui-ux-design.html>
2. Harrison J. Convention over creativity? The ups and downs of UX design // UX Collective. 2024. Mar 25. URL: <https://uxdesign.cc/convention-over-creativity-the-ups-and-downs-of-ux-design-7ca74400dbca>
3. Ito S. Japanese Web Design Traits & Localization // Freshtrax. 2023. Sep 29. URL: <https://blog.btrax.com/japanese-web-design>
4. Marcus A., Gould E. W. Crosscurrents: cultural dimensions and global Web user-interface design // Interactions. 2000. Т. 7, № 4. С. 32–46. DOI: 10.1145/345190.345238.
5. Mitsiou E. Unpacking Jacob's Law: How to Use It to Improve Your Designs // UXtweak Blog. 2024. Jul 19. URL: <https://blog.uxtweak.com/jacobs-law>
6. Nielsen J. Jakob's Law of the Internet User Experience // UX Tigers. 2023. Sep 8. URL: <https://www.uxtigers.com/post/jacobs-law>

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РИТМУ У МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ: ВІД ФОРМАЛІЗМУ ДО ПЕРЕЖИВАННЯ

Самая Т. В.

кандидат мистецтвознавства, доцент,

Заслужена артистка України,

професор кафедри естрадного співу

*Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва
м. Київ, Україна*

У сфері музичної освіти сфера ритміки постає як особливо вразлива до серйозного методологічного виклику: ритм, що є однією з найглибинніших форм музичного мислення, часто редукується до зовнішніх структур (метричних, моторних чи рахункових). Під впливом спрощених педагогічних практик і прагнення до «дитячої доступності» він втрачає своє сутнісне значення та сприймається учнями зазвичай як формальна схема, позбавлена зв'язку з інтонацією, тілесністю та драматургією музичного часу.